

YASHIL

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Elektron nashr. 251 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini «yashil» iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati.....	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqlovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	

KICHIK FIRMALARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY METODOLOGIK JIHATLARI

Ruzmetov Davron Ibrogimovich

Urganch RANCH Texnologiya universiteti
Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektori
d.ruzmetov@utu-ranch.uz
<https://orcid.org/0009-0002-2301-8636>

Aliyev Maqsudbek Erkinovich

Urganch RANCH Texnologiya universiteti
Magistrant
aliyevmaqsud@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-9949-4685>

Annotatsiya: Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirish zamonaviy iqtisodiyotda dolzarb masalalardan biri sanaladi. Ushbu maqolada kichik biznes subyektlari faoliyatining barqarorligini ta'minlashda nazariy metodologiyalarning o'rnini tahlil qilinadi. Tadqiqotda innovatsion boshqaruv, strategik rejalashtirish, marketing va texnologik yondashuvlar asosida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari asoslantirilgan. Xususan, kategoriya nazariyasi, resurslar bilan samarali boshqaruv, bozor tahlili metodlari orqali firmalarning ichki va tashqi imkoniyatlarini tahlil qilishga e'tibor qaratilgan. Tahlil natijalari kichik firmalarning moslashuvchanligi, mijozlar bilan munosabatlarni rivojlantirishi va mahsulot sifatini oshirishi orqali raqobat ustunligiga erishishi mumkinligini ko'rsatadi. Mazkur metodologik yondashuvlar kichik firmalarning uzoq muddatli strategiyalarni shakllantirish va zamonaviy bozor talablariga moslashishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, raqobatbardoshlik, nazariy metodologiya, strategik rejalashtirish, innovatsion boshqaruv, marketing, texnologiyalar, bozor tahlili, resurslar.

Abstract: Enhancing the competitiveness of small firms is a critical challenge in today's economy. This article explores theoretical and methodological approaches that contribute to the sustainable development of small business entities. The study justifies the application of innovative management, strategic planning, marketing, and technological innovation as effective tools to strengthen competitiveness. Particular attention is given to the use of category theory, market analysis, and resource management to evaluate firms' internal and external capabilities. The results indicate that flexibility, improved customer relations, and product quality enable small firms to gain competitive advantages. The proposed methodologies play a significant role in shaping long-term strategies and adapting to the demands of a dynamic market environment.

Key words: small business, competitiveness, theoretical methods, strategic planning, innovation, marketing, technologies, market analysis, resources.

Аннотация: Повышение конкурентоспособности малых предприятий является одной из актуальных задач современной экономики. В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы, направленные на обеспечение устойчивого развития субъектов малого бизнеса. В работе обосновано применение инновационного менеджмента, стратегического планирования, маркетинга и технологических решений как эффективных инструментов повышения конкурентоспособности. Особое внимание уделено использованию теории категорий, анализа рынка и управления ресурсами для оценки внутренних и внешних возможностей фирм. Полученные результаты показывают, что гибкость малых предприятий, развитие клиентских отношений и улучшение качества продукции способствуют достижению конкурентных преимуществ. Методологические подходы, изложенные в статье, играют ключевую роль в формировании долгосрочных стратегий и адаптации к условиям современной рыночной среды.

Ключевые слова: малый бизнес, конкурентоспособность, теоретические методы, стратегическое планирование, инновации, маркетинг, технологии, рыночный анализ, ресурсы.

KIRISH

Kichik firmalar har qanday mamlakat iqtisodiyotining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ularning raqobatbardoshligi va barqaror o'sishi milliy iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Kichik biznes subyektlari nafaqat bandlikni oshirish, balki hududiy iqtisodiy faollikni rag'batlantirish, innovatsion g'oyalarni joriy etish va xizmat ko'rsatish sifati orqali bozor mexanizmini mustahkamlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Bugungi global iqtisodiy sharoitda raqobat muhitining keskinlashuvi, texnologik taraqqiyotning tezlashuvi va raqamli transformatsiya jarayonlari kichik firmalar oldida yangi vazifalarni qo'yimoqda. Aynan shunday sharoitda firmalarning raqobatbardoshligini ta'minlash – samarali boshqaruv, innovatsion yondashuvlar va bozor talablariga moslashuvchanlikni talab etadi. Shu ma'noda, strategik rejalashtirish, resurslarni boshqarish, marketing strategiyalari, texnologik yangilanishlar hamda bozor tahlili kabi nazariy metodologiyalar kichik biznes uchun raqobat ustunligini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish, mijozlar bilan uzviy aloqalarni yo'lga qo'yish, texnologik yutuqlarni joriy etish kabi omillar ham muvaffaqiyatli raqobat uchun zaruriy shartlardandir. Bu jarayonda nazariy yondashuvlarning to'g'ri tanlanishi va ularni amaliyotda qo'llash kichik firmalarning bozor sharoitlariga moslashuvchanligini ta'minlab, ularning iqtisodiy barqarorligi va uzoq muddatli rivojlanishini kafolatlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda ham bozor raqobati iqtisodiy hodisa sifatida tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin qilinmoqda. Olimlarning ushbu boradagi qarashlari yakdil emas, bu esa mavzuning dolzarbligini va ilmiy nuqtai nazardan muntazam o'rganilayotganini tasdiqlaydi. Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha mavjud adabiyotlar keng qamrovli va xilma-xil bo'lib, ularda turli nazariy metodologiyalar hamda amaliy yondashuvlar bayon etiladi. Tadqiqotlar, asosan, strategik boshqaruv, innovatsiyalar, marketing, resurslarni boshqarish va bozor tahlili kabi yo'nalishlarga qaratilgan. Bu manbalarda zamonaviy strategiyalar, real amaliy misollar va muvaffaqiyatli tajribalar asosida kichik biznesning raqobatbardoshligini ta'minlash masalalari chuqur tahlil qilinadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik har bir mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, davlat tomonidan olib borilayotgan siyosat bu sohaning yanada keng rivojlanishiga yo'l ochmoqda. Xususan, "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da (Sh. M. Mirziyoyev, 2022) mamlakatimizning istiqboldagi rivojlanish yo'llari aniq va puxta belgilangan. Prezident tashabbusi bilan ishlab chiqilgan ushbu strategiya nafaqat davlat siyosatini, balki har bir fuqaroning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamlı reja sifatida talqin etiladi. Unda kichik biznes va tadbirkorlik muhim yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilib, ularni rivojlantirish bo'yicha aniq choralar ko'rsatilgan. Strategiya doirasida iqtisodiy o'sish, yangi texnologiyalar, innovatsiyalar va ish o'rinlari yaratish ustuvor yo'nalishlar sifatida ko'zda tutilgan. Ushbu hujjat har bir tadbirkor va yoshlar uchun o'z tafakkurini kengaytirish, faoliyatini rejalashtirish va rivojlantirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-yanvardagi qarori kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan muhim siyosiy hamda moliyaviy chora-tadbirlar majmuasini o'z ichiga oladi. Mazkur

qarorda soliq imtiyozlari, kreditlash mexanizmlari va davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordam dasturlari orqali biznesni boshlash va rivojlantirishga oid aniq mexanizmlar belgilab berilgan. Hujjatda fuqarolarga yangi do'konlar ochish, xizmat ko'rsatish tarmoqlarini kengaytirish va ish o'rinlari yaratish imkoniyati yaratilgan. Bu esa davlatning kichik biznes sub'yektlariga bo'lgan e'tiborining ifodasidir [2].

A. Abdullaevning "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: tashkil etish, rejalashtirish, boshqarish" (2005) nomli asarida kichik biznesni qanday boshlash, boshqarish hamda muvaffaqiyatga erishish yo'llari yoritilgan. Ayniqsa, ushbu kitob yosh tadbirkorlar va zamonaviy tashabbuskorlar uchun amaliy qo'llanma sifatida ahamiyatlidir. Muallif biznesni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun rejalashtirish, shaxsiy motivatsiya va boshqaruv mexanizmlarining o'rni haqida batafsil ma'lumot beradi. Asar harakat qilish, mustahkam tayyorgarlik ko'rish va qat'iyatli bo'lish zarurligini tushuntiradi. Bu kitob yangi tadbirkorlar uchun yo'l ko'rsatkich vazifasini bajaradi [3].

Belkin V. N., Belkina N. A. va Vladykina L. B. (2015) tomonidan yozilgan "Teoreticheskie osnovy otsenki konkurentosposobnosti predpriyatiy" asarida bozor raqobatining umumiy tushunchasi bilan bir qatorda korxonalar raqobati haqidagi nazariy qarashlar tahlil qilingan. Mualliflar korxonalar faoliyatini belgilovchi tashqi va ichki jarayonlarni ajratib ko'rsatgan. Tashqi jarayonlar korxonani atrof-muhit bilan bog'laydi, fikr-mulohazalarni shakllantiradi, ichki jarayonlar esa iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirishga qaratiladi. Ushbu yondashuvda xodimlar omili yetarlicha hisobga olinmagan bo'lsa-da, umumiy tizim raqobatbardoshlikni belgilovchi muhim omillar bilan boyitilgan [4].

M. Porter raqobat ustunligi omillari sifatida quyidagilarni ko'rsatadi: korxonaning muayyan soha bilan bog'liqligi, raqobatbardosh strategiyalardan foydalanish hamda mahsulot tannaxsinin shakllantirish zanjiri – xarajatlar tuzilmasi va differentsiatsiya manbalaridir. Ushbu omillar bugungi kunda faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa strategiyalarning xodimlarsiz ishlamasligi yana bir bor ta'kidlanadi.

E. P. Golubkov esa "sanoat qanchalik muvaffaqiyatli rivojlansa, sanoat ichidagi raqobat shunchalik kuchli bo'ladi" degan xulosani ilgari suradi. U korxonalar raqobatbardoshligini baholashda faoliyat samaradorligini aniqlovchi 16 ta mezonni taklif etadi. Ular orasida mahsulot konsepsiyasi, sifati, biznes diversifikatsiyasi darajasi, bozor ulushi, ilmiy-tadqiqot va dizayn bazasining kuchi, ishlab chiqarish salohiyati kabi ko'rsatkichlar mavjud [5]. Bu omillar korxonalar marketing faoliyatining samaradorligi va mahsulotlarining bozorga kirish imkoniyatlarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu omillar korxonalar raqobatbardoshligini belgilovchi majmuani uch toifaga ajratish imkonini beradi: (1) korxonaning strategik maqsadlari, (2) mavjud resurslari, (3) tashqi muhit omillari. Har qanday korxonaning maqsadi inqiroz emas, balki rivojlanishdir. Ammo bu rivojlanish darajasi iste'molchilarning ehtiyojlarini qay darajada qondira olishiga bevosita bog'liq bo'lib, bu esa korxonalar raqobatbardoshligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va rasmiy statistika manbalaridan tizimli tahlil usuli orqali to'plandi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, mantiqiy tahlil va ekspert baholash usullari orqali qayta ishlanib, kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishga doir nazariy yondashuvlar asosida umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonada ma'lum darajada mavjud bo'lgan omillar to'plami uning raqobatbardoshligini aniqlamaydi. Ularning barchasi korxonalar faoliyatiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, raqobatchilarga nisbatan mahsulot sifati yuqori yoki past bo'lishi mumkin. Kompaniya yangi, qimmatbaho uskunalarni sotib oldi va hech kim u uchun ishlay olmaydi, xodimlar tayyor emas, innovatsiyalarni amalga oshirish tajribasi yo'q va hokazo. Va eng muhimi, bu omillarning hech biri, ularning kombinatsiyasi singari, raqobatbardosh xodimlarsiz korxonaning raqobatbardoshligini ta'minlay olmaydi. Ya'ni, eng muhim omil ko'rsatilmagan – xodimlar. Korxonaning raqobatbardoshligi raqobatbardosh ustunliklar, universallik (turli vaziyatlarda raqobatbardosh ustunlik) va takrorlanishning murakkabligi bilan belgilanadigan asosiy vakolatlariga asoslanishi kerak deb hisoblaydi. U kompetensiyalarni (omillarni) guruhlashni funksional jarayonlarning yo'nalishiga muvofiq amalga oshirishni taklif qiladi: tashqi (tashqi muhitdan korxonalar ichiga yo'naltirilgan), ichki (korxonalar ichidan keladigan) va ikki tomonlama.

1-rasm. Kichik firmalarda raqobatbardoshlikni boshqarishning asosiy yo'nalishlari. (Muallif ishlanmasi)

1-rasmda kichik firmalarda raqobatbardoshlikni boshqarishning asosiy yo'nalishlari sifatida innovatsion boshqaruv tizimiga o'tish tavsiya etiladi. Belgilangan vazifalarni amalga oshirish va iste'mol bozorida kichik firmalarni strategik boshqarish tizimini takomillashtirish uchun ixtisoslashtirilgan bo'linmalar tuzilishi kerak, ularning maqsadi firmalarning bozor kon'yunkturasini, ichki va tashqi muhitidagi o'zgarishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishdir. Kichik korxonalarda marketing faoliyatini takomillashtirish, tashqi muhit dinamikasini hisobga olgan holda, raqobatbardoshlikni strategik boshqarish bo'limini yaratish maqsadga muvofiq.

Kichik korxonaning innovatsion rivojlanishi bozor kon'yunkturasiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadigan ko'plab tashqi omillarning ta'sirini aniqlash va tashkil etish muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish bo'yicha choratadbirlar majmuini ishlab chiqishni hisobga oladi. Ammo innovatsion rivojlanish nafaqat savdo tarmog'ining asosiy maqsadlarini hal qilishga yo'naltirilishni nazarda tutadi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, innovatsion rivojlanish – bu ko'p jihatdan kichik firma faoliyati (resurs) salohiyatiga bog'liq bo'lgan amaliy faoliyat jarayonidir. Shu sababli, "innovatsion rivojlanish" atamasini jarayonni boshqarish ko'p qirraliligi nuqtai nazaridan tushunish uchun bozordagi o'zgarishlarni oldindan bilish qobiliyatini oshirishga imkon beradigan moslashuvchan xususiyatlarini kengaytirish zarur.

Amaliy nuqtai nazardan, mehnatni ilmiy tashkil etish asoschisi F. Teylor innovatsion rivojlanishni maqsad va vazifalarni belgilash jarayoni, shuningdek, ushbu maqsadlarga erishish yo'llarini belgilab berdi. "Maqsadli faoliyat har kimning harakat qilish usuli yoki uslubiga ega bo'lishida namoyon bo'ladi: ishning oxiri, vositasi, rejasi yoki tartibi, shuningdek, ularning faoliyati natijalarini baholashning ba'zi mezonlari. Uslub – bu siz unga rioya qilishingiz mumkin bo'lgan vositalar asosida natija olishdir" [7].

2-rasm. Kichik firmalarni innovatsion rivojlantirishning taktik va operativ rejalarini aniqlash. (Muallif ishlanmasi).

Ushbu "innovatsion rivojlanish" atamasini umumlashtirgan holda, shuningdek, uning funksiyalarini hisobga olgan holda, biz ob'ektivlik mezonlariga javob beradigan quyidagi tarkibini shakllantiramiz.

Belgilangan maqsadlarni natijalar bilan, aniqlash, ularga erishish uchun sarflangan resurslar hajmi va tuzilishi bilan organik ravishda bog'lab turish, strategik o'sish imkoniyatlaridan foydalanishning asosiy yo'nalishlarini, shuningdek, amalga oshirish orqali sinergetik ta'sirdan foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

O'zining innovatsion rivojlanishining funksional xususiyati to'g'risida qaror qabul qilgan kichik firma o'z faoliyati mahsulotlarning hayotiy davri bilan bog'laydi va ushbu mahsulotlarga bo'lgan potentsial talab hajmiga, ularning raqobatbardoshligi va boshqa muhim muvaffaqiyat omillariga bevosita bog'liq bo'ladi. Kelajakda shakllanadigan boshqaruv strategiyasining innovatsion tarkibiy qismlarini ko'rib chiqadi.

Kichik korxonalar mahsulot (xizmat)larining rivojlanish tendensiyalarini texnologik va raqobatbardosh salohiyati nuqtai nazaridan bilib, kelajakdagi natijalari dinamikasini prognoz qilish imkoniyatiga ega bo'lib, sotish hajmining o'sishini foyda va risk darajasi oshishi bilan bog'laydi. Innovatsion rivojlanishning yuqoridagi ta'rifi kichik korxonalar tashqi va ichki muhitining kelajakdagi rivojlanishining taxminiy darajasini analitik darajada aniqlashga imkon beradi. O'z navbatida, o'zlari uchun innovatsion tarkibiy qismlarni belgilab, loyiha rejasi g'oyasi rasmiylashtirilgan paytdan boshlab rivojlanish rejalarini amalga oshirish uchun o'rta (maqbul) vaqtni aniqlay oladi va uni funksional amalga oshirish vaqti bilan tugaydi. Innovatsion rivojlanish kichik firma faoliyat potentsialini va tanlangan maqsadli bozor segmentining raqobatbardoshligini aniqlash orqali boshqaruv tizimiga ko'p qirralilik, moslashuvchanlik va hayotiylik xususiyatlarini kiritish imkonini beradi. Innovatsion tarkibiy qismlarni taqsimlash allaqachon ko'p o'zgaruvchan boshqaruv bo'lib, uni turli vaqt oralig'ida diversifikatsiya qilishdir. Uning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilarga imkon beradi: strategik, taktik va operatsion rivojlanish masalalarini ajratib ko'rsatish; rejalashtirish qarorlarini qabul qilish obyektlarini aniq belgilash orqali rivojlanish boshqaruviga katta ishonchlik va samaradorlikni berish.

Kichik korxonalar boshqaruvini yangilash va samaradorligini oshirish to'g'risidagi qaror korporativ salohiyatning zarur darajasi va binolarni boshqarish jarayonining minimal infratuzilmasi bo'yicha strategik qarorlar qabul qilish sohasida qabul qilinadi. Innovatsion rivojlanishning tashqi va ichki raqobatbardosh salohiyati qanchalik kichik bo'lsa, kichik korxonalar boshqarishda imkoniyatlarning cheklanganligi ehtimoli shunchalik katta bo'ladi va rejalashtirilgan loyihalarning operatsion xususiyatiga e'tibor kuchayadi. Bozor segmentlari savdo tarmog'ining manfaatlari sohasiga qanchalik ko'p bo'lsa, innovatsion rivojlanishning tashqi raqobatbardosh salohiyati shunchalik yuqori bo'ladi. Kichik korxonalar raqobatbardoshligini boshqarish strategik va taktik boshqaruvning kesishishi darajasida, ya'ni tovar-pulning o'zaro ta'siri darajasida shakllanganligi sababli, bu ma'lum moliyaviy va boshqa resurslarni (tovar va axborot) talab qiladi. Bozorning beqarorligi yoki yuqori raqobat sharoitida strategik investorlarning hamkorlik qilishi uchun yetarli turtki berish maqsadida markazlashtirish. Resursning o'z markaziga bog'liqligi strategik hamkor uchun kichik firma bilan munosabatlarni to'xtatish uchun to'siq bo'lishi kerak. Aks holda, strategik investor bilan ittifoq tuzish gorizont boshqaruv kommunikatsiyalari darajasidagi to'qnashuvlarga mahkumdir.

Innovatsion rivojlanish shart-sharoitlarini ta'minlash sohasidagi qarorlar nafaqat ixtisoslashuv yoki diversifikatsiya qilish to'g'risidagi, balki ularni ratsionalizatsiya qilish va optimallashtirishni maksimal darajaga

ko'tarish maqsadida korxonalar va firmalararo munosabatlarni qayta tashkil etish to'g'risidagi qarorlardir. Strategiya – bu kichik korxonaning innovatsion rivojlanishining eng umumiy yo'nalishlarini tanlash bo'lib, u uchun o'ziga xos qiymat yo'nalishlarini hisobga olgan holda afzalroq va kelajakda natijalarga erishish uchun harakatlarning eng umumiy sxemalarini aks ettiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik korxonalar raqobatbardoshligini boshqarishning innovatsion strategiyasi deganda, biz xalqaro va ichki aloqalarni o'rnatish uchun (innovatsion rivojlanish yo'nalishlariga qarab) uslubiy metodlar majmuini nazarda tutamiz. Ular quyidagilarga muvofiq bo'lishi kerak: tanlangan bozor segmentidagi iqtisodiy sharoitlar, firma samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish uchun zarur bo'lgan xususiyatlarning umumiy talab darajasiga mos kelishi.

Kichik korxonalar uchun eng keng tarqalgan maqsad – savdo hajmining ma'lum miqdoriy darajasiga erishishdir. Bu, bir tomondan, kichik korxonalar raqobatbardoshligini boshqarish strategiyasining bozor ehtiyojlari va ustuvorliklariga qanchalik mos kelishini aks ettiradi. Ushbu ko'rsatkich kichik korxonalar strategik o'sish masalalarida ehtiyotkor bo'lishi, resurs cheklovlari muammosini hisobga olganligini bildiradi. Chunki innovatsiya xavfi beqaror iqtisodiy vaziyatda jiddiy investitsiya yo'qotishlariga olib kelishi mumkin (nomaqbul vaziyat, nomukammal bozor mexanizmlari va jarayonlari).

Barqaror kichik firmalar, odatda, iqtisodiy o'sishni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu esa quyidagi sabablarga ko'ra muhimdir:

1. Kichik firma savdosining o'sishi uning raqobatbardosh pozitsiyasini to'g'ridan-to'g'ri belgilaydi. Chunki korxonaning nisbiy raqobatbardoshligi turli bozor segmentlarida muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik ko'rsatkichidir. Bir segmentdagi raqobatbardosh turg'unlik, boshqa segmentlarda sotuvlarning o'sishi yoki mahalliyashtirilishi bilan muvofiqlashadi.

2. O'sish mahsuldorlik va samaradorlikning tabiiy ko'tarilishi orqali xodimlarning yanada moslashuvchan motivatsiyasi uchun sharoit yaratadi. Strategik hamkorlarni jalb qilish orqali kichik firmalar tashabbuskor insonlar va malakali mutaxassislarni o'ziga jalb qiladigan o'ziga xos konsepsiyani shakllantirish imkoniga ega bo'ladi.

3. O'sishga yo'naltirilgan kichik firmalar innovatsiyalarni faol qabul qiladi va yanada raqobatbardosh bo'ladi. Bunga mavjud salohiyatni boshqarish jarayonini soddalashtirish va standartlashtirish orqali erishiladi.

Kichik korxonalar raqobatbardoshligini boshqarishning innovatsion strategiyasiga misol sifatida – korxonalar faoliyat potentsiali darajasini aks ettiruvchi, innovatsion rivojlanishning umumiy barqarorligidagi ustuvor maqsadlar nisbatlarini aniqlashga qaratilgan harakatlarni keltirish mumkin. Bozor, narxlar/sifat nisbati kabi ko'rsatkichlar orqali o'sish va sotuv koeffitsiyenti aniqlanadi. Bu kichik firmalarning raqobatbardoshlik salohiyatini va boshqaruv moslashuvchanligini ifodalaydi.

Yana bir misol sifatida, rivojlanish bo'yicha strategiyani ishlab chiqishni rejalashtirish keltirilishi mumkin. Bu yerda rivojlanishni rejalashtirish quyidagi strategik masalalarni hal etadi: tashqi iqtisodiy sharoitlarning rivojlanishini prognoz qilish; chakana savdo tarmog'ining maqsadli bozor segmentida egallashi lozim bo'lgan pozitsiyani aniqlash; maqsadlarga erishish yo'llarini shakllantirish.

Ushbu muammolarni hal etish nuqtai nazaridan va tashkiliy jihatdan qaralganda, kichik korxonalar raqobatbardoshligini boshqarishning innovatsion strategiyasi ikki tomonlama rolni bajaradi:

– birinchidan, tarmoq va tashqi muhit o'rtasidagi bog'lovchi vazifasini bajaradi, faoliyat va uning tashqi sharoitlarga muvofiqligini ta'minlaydi;

– ikkinchidan, faoliyat turlarini birlashtiruvchi rolni bajaradi, ya'ni kichik firma faoliyati samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish maqsadlarini shakllantiradi hamda ularga erishishga yo'naltirilgan barcha faoliyatlarni muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". Sh. M. Mirziyoyev. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022 yil, 416 bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-yanvardagi "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4417-sonli qarori.
3. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: tashkil etish, rejalashtirish, boshqarish. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2005 yil, 444 bet.
4. Belkin V. N., Belkina N. A., Vladykina L. B. Teoreticheskie osnovy otsenki konkurentosposobnosti predpriyatiy. 2015. – B. 146–189.
5. E. P. Golubkov. "Marketing dlya professionalov". Prakticheskiy kurs. Moskva: Yurayt, 2014 yil.
6. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari. Mintaqa iqtisodiyoti, №1 (2015). www.economyofregion.com
7. Taylor F. W. Principles of Scientific Management. New York: Harper & Row.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
